

Uwagi o występowaniu i biologii *Rhacopus sahlbergi* (MANNERHEIM, 1823) (Coleoptera, Eucnemidae)

Notes on the occurrence and biology of *Rhacopus sahlbergi* (MANNERHEIM, 1823)
(Coleoptera, Eucnemidae)

Tomasz MOKRZYCKI¹, Tomasz MISZCZAK², Adrianna WŁODKOWSKA³, Jerzy BOROWSKI⁴

¹ Instytut Nauk Leśnych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa, Poland,
e-mail: tomasz_mokrzycki@sggw.edu.pl

² Tros 29, 11-520 Ryn, e-mail: tomines@o2.pl

³ Drozdowo 23a, 12-250 Orzysz, Poland, e-mail: 11wlodkowska@gmail.com

⁴ Instytut Nauk Leśnych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa, Poland,
e-mail: jerzy_borowski@sggw.edu.pl

ABSTRACT. *Rhacopus sahlbergi* (MANNERHEIM, 1823) is a very rarely observed beetle in Poland. From 1938 to 2023 it was recorded only four times (6 individuals). In 2022 and 2024 in the Giżycko Forest District two specimens were caught, in the window and pheromone traps.

KEY WORDS: saproxylic species, beetle sites, Elateroidea, Europe, Poland.

Wstęp

Rhacopus sahlbergi (MANNERHEIM, 1823) (ryc. 1) należy do rodziny Eucnemidae, podrodziny Melasinae i plemienia Dirhagini. Jest jedynym gatunkiem z rodzaju występującym w Europie, ale także w Mongolii, zachodniej części Syberii (MUONA 2007), azjatyckiej części Turcji (MERTLIK i in. 2007) i Iranie (BUNALSKI i in. 2023).

Zasięg występowania tego gatunku w Europie obejmuje: Austrię, Białoruś, Bośnię i Hercegowinę, Chorwację, Estonię, Finlandię, Grecję, Niemcy, europejską część Rosji, Rumunię, Słowację, Szwecję, Węgry, Włochy (MUONA 2007) oraz Bułgarię (NÉMETH i in. 2017), Czechy (VÁVRA 2008, KAVKA i MERTLIK 2020), Francję (GRANCHER i DESHAYES 2014, LESEIGNEUR 2014), Hiszpanię (RECALDE IRURZUN 2012), Litwę (OSTRAUSKAS i FERENCA 2010), Serbię (MERTLIK i in. 2007).

Po raz pierwszy w obecnych granicach Polski wykazany w lesie mieszanym przez FOLWACZNEGO w 1938 r, w Jedwabnie (FOLWACZNY 1939). Później stwierdzony na Podlasiu w Czuprynowie k. Kuźnicy (HILSZCZAŃSKI i in. 2015) oraz Puszczy Knyszyńskiej (GUTOWSKI i in. 2024), w Puszczy Biało-

wieskiej i na Wyżynie Lubelskiej (Nadleśnictwo Mircze) (HILSZCZAŃSKI i in. 2015) (ryc. 2).

Wyniki

Nowe stanowiska *Rhacopus sahlbergi*.

Pojezierze Mazurskie (ryc. 2):

- EE47 Nadleśnictwo Giżycko, Leśnictwo Rydzewo, oddz. 592b, VI 2022, 1 ex. pułapka ekranowa „Netocia” przed dziuplą na pniu olszy czarnej *Alnus glutinosa* (L.) GAERTN., leg. T. MISZCZAK, det. J. BOROWSKI;
- EE56 Nadleśnictwo Giżycko, Leśnictwo Góra, oddz. 317m, VI 2024, 1 ex. pułapka feromonowa na drwalnika, leg. A. WŁODKOWSKA, det. T. MOKRZYCKI.

W 2022 r. *R. sahlbergi* został wykazany w trakcie badań do pracy inżynierskiej, a w 2024 r. w trakcie badań do pracy magisterskiej, celem której było określenie różnorodności gatunkowej chrząszczy odławiających się do pułapek z syntetycznymi feromonami na cetyńce *Tomicus* spp., kornika drukarza *Ips typographus* (L.) i drwalnika paskowanego *Trypodendron lineatum* (OLIV.).

Ryc. 1. *Rhacopus sahlbergi* (MANN.),
a – widok z góry, b – widok z boku
(fot. T. Gazurek i T. Mokrzycki)

Fig. 1. *Rhacopus sahlbergi* (MANN.),
a – top view, b – side view
(photo T. Gazurek & T. Mokrzycki)

Ryc. 2. Znane i niepublikowane stanowiska *Rhacopus sahlbergi* (MANN.) w Polsce

Fig. 2. Known and unpublished stands of *Rhacopus sahlbergi* (MANN.) in Poland

Dyskusja i podsumowanie

Rhacopus sahlbergi odłowiony został nocą do światła w Bułgarii (NÉMETH i in. 2017) i Czechach (VÁVRA 2008), do pułapek w Hiszpanii (RECALDE IRURZUN 2012) i na Litwie (OSTRAUSKAS i FERENCA 2010), podczas czerpakowania i na dębie omszonym *Quercus pubescens* WILLD. we Francji (GRANCHER i DESHAYES 2014).

Gatunek związany jest z wilgotnym, przegrzybiałym drewnem cienkich gałęzi dębowych i leszczynowych, leżących na ziemi. Larwy żerują w zewnętrznej warstwie drewna, drążąc chodniki równoległe do włókien drzewnych (BURAKOWSKI i in. 1985). Wieczorne i nocne obserwacje *R. sahlbergi* w Polsce i pozostałych krajach europejskich mogą wskazywać na aktywność chrząszczy po zachodzie Słońca.

Opis chrząszcza i larwy z kluczem do oznaczania podał BURAKOWSKI (1991). Klucz do oznaczania larw przedstawili KLAUSNITZER (1994) oraz z aktualnym nazewnictwem gatunków MUONA (2012), który skorygował także błędy w kluczu KLAUSNITZERA.

R. sahlbergi jest gatunkiem bardzo rzadko spotykanym w Polsce. Jego znane stanowiska występują w północno-wschodniej oraz wschodniej części kraju i zlokalizowane są w czterech krainach. Od 1938 r. zaobserwowano łącznie tylko dziewięć osobników. Według „Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych” ma statut gatunku wymarłego lub prawdopodobnie wymarłego w Polsce (EX, EX?) (PAWŁOWSKI i in. 2002).

Obserwacje po II wojnie światowej obejmują lata 2012-2014 (HILSZCZAŃSKI i in. 2015) oraz 2020 (GUTOWSKI i in. 2024), 2022 (MISZCZAK 2024) i 2024 rok (razem pięć). Chrząszcze odławiane były do różnego typu pułapek oraz nocą do światła, ale nie były obserwowane bezpośrednio w miejscach rozwoju. Uwzględniając ostatnie doniesienia należałoby zmienić statut tego gatunku na „Czerwonej liście” na nieokreślony stopień zagrożenia, wymagający dokładniejszych danych (DD).

SUMMARY

Rhacopus sahlbergi (MANNERHEIM, 1823) belongs to the family Eucnemidae. It is the only species of the genus occurring in Europe, but also in Mongolia, western Siberia (MUONA 2007), the Asian part of Turkey (MERTLIK et al. 2007) and Iran (BUNALSKI et al. 2023). It was first recorded in the present borders of Poland in 1938, in Jedwabno (FOLWACZNY 1939). Later recorded in Podlasie (Czuprynowo near Kuźnica), in the Białowieża Forest and in the Lublin Upland (Mircze Forest District) (HILSZCZAŃSKI et al. 2015) and Stare Biele reserve in the Supraśl Forest District (GUTOWSKI et al. 2024). In 2022, 1 individual was caught in a window trap near a hole in an

alder tree. In 2024, 1 individual was caught in a pheromone trap for a striped ambrosia beetle. Both beetles were caught in the Giżycko Forest District. According to the Red List of Endangered and Threatened Animals, it is classified as an extinct or probably extinct species in Poland (EX, EX?) (PAWŁOWSKI et al. 2002). Taking into account recent reports, the status of this species on the Red List should be changed to Data Deficient (DD).

PIŚMIENNICTWO

- BUNALSKI M., NAVAIAN M., BOLDAJ S.A.H., HÁVA J., ANGELINI F., SAKENIN H., SAMIN N. 2023. A faunistic study of Coleoptera of Iran with nine new country records. *Wiadomości Entomologiczne*, **42** (online 18A): 114-121.
- BURAKOWSKI B. 1991. Cerophytidae, Eucnemidae, Throscidae, Lissomidae. *Chrząszcze – Coleoptera. Klucze do oznaczania owadów Polski*, **19**, 35-37: 1-92.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1985. *Chrząszcze – Coleoptera. Buprestoidea, Elateroidea i Cantharoidea. Katalog Fauny Polski*, **23**, 10: 1-401.
- FOLWACZNY B. 1939. Beitrag zur Käferfauna von Ostpreußen. (ss. 127) [W:] A. HORION (red.): *Kleine coleopterologische Mitteilungen. Entomologische Blätter*, **35**: 122-127.
- GRANCHER C., DESHAYES J.-J. 2014. Nouvelles localités françaises pour *Rhacopus sahlbergi* (Mannerheim, 1823) (Coleoptera Eucnemidae). *Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux*, **149**, 42 (3): 335-336.
- GUTOWSKI J.M., SUĆKO K., LASOŃ A., BOROWSKI J., BYK A., GAZUREK T., GREŃ C., KOMOSIŃSKI K., KRÓLIK R., KUBISZ D., MAZUR M.A., MOKRZYCKI T., PLEWA R. 2024. *Chrząszcze (Coleoptera) Puszczy Knyszyńskiej. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary*. 741 ss.
- HILSZCZAŃSKI J., PLEWA R., JAWORSKI T., SIERPIŃSKI A. 2015. *Microrhagus pyrenaeus* Bonvouloir, 1872 – a false click beetle new for the fauna of Poland with faunistic and ecological data on Eucnemidae (Coleoptera, Elateroidea). *Spixiana*, **38** (1): 77-84.
- KAVKA M., MERTLIK J. 2020. Faunistické mapování dřevomila *Rhacopus sahlbergi* (Coleoptera: Eucnemidae) na území Česka a Slovenska. *Elateridarium*, **14**: 165-168.
- KLAUSNITZER B. 1994. 46. Familie: Eucnemidae. (ss. 195-214). [W:] B. KLAUSNITZER (red.): *Die Larven der Käfer Mitteleuropas 2*, Goecke & Evers Verlag, Krefeld: 1-325.
- LESEIGNEUR L., 2014. Famille *Eucnemidae* Eschscholtz, 1829. (ss. 420-422) [W:] M. TRONQUET (red.): *Catalogue des Coléoptères de France. Association Roussillonnaise d'Entomologie, Perpignan*. 1052 ss.
- MERTLIK J., JENIŠ I., ZBUZEK B. 2007. New records on the distribution of some species of the family Eucnemidae (Coleoptera). *Elateridarium*, **1**: 92-96.
- MISZCZAK T. 2024. *Chrząszcze (Insecta, Coleoptera) dziupli olch na przykładzie lasów leśnictwa Rydzewo Nadleśnictwa Giżycko. Praca dyplomowa na kierunku Leśnictwo, Katedra Ochrony Lasu. SGGW*. 39 ss.
- MUONA J. 2007. Family Eucnemidae. (ss. 81-86). [W:] I. LÖBL, A. SMETANA (red.): *Catalogue of Palaearctic Coleoptera, vol. 4. Elateroidea – Derodontoidea – Bostrichoidea Lymexyloidea – Cleroidea – Cucujoidea*. Apollo Books, Stenstrup: 1-935.
- MUONA J. 2012. Corrections to the Eucnemidae chapters in „Die Käfer Mitteleuropas, Larven” volumes 2, 4. (Coleoptera: Eucnemidae). *Koleopterologische Rundschau*, **82**: 285-289.
- NÉMETH T., LAUŠ B., TALLÓSI B. 2017. New distributional data on Elateroidea for Albania, Bulgaria, Croatia, Greece, Macedonia, Montenegro and Serbia (Coleoptera: Elateridae, Eucnemidae). *Folia Entomologica Hungarica*, **78**: 47-56.
- OSTRAUSKAS H., FERENCA R. 2010. Beetles (Coleoptera) caught in traps baited with pheromones for *Dendroctonus rufipennis* (Kirby) (Curculionidae: Scolytinae) in Lithuania. *Ekologija*, **56** (1-2): 41-46.
- PAWŁOWSKI J., KUBISZ D., MAZUR M. 2002. Coleoptera – chrząszcze. (ss. 88-110). [W:] Z. GŁOWACIŃSKI (red.): *Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce – suplement*. Kraków (PAN IOP). 74 ss.
- RECALDE IRURZUN J.I. 2012. *Rhacopus sahlbergi* (Mannerheim, 1823), un nuevo Eucnémido para la fauna Ibérica (Coleoptera: Elateroidea: Eucnemidae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, **51**: 195-196.
- VÁVRA J.C. 2008. Faunistic records from the Czech Republic – 270. Coleoptera: Eucnemidae, Nitidulidae. *Klapalekiana*, **44**: 303-304.

Wpłynęło: 9 kwietnia 2025
Zaakceptowano: 23 czerwca 2025